

DOI
УДК 911.2

Ибрагимова Р.А.
доцент
кафедра «Физическая география»
Национальный университет Узбекистана им.Мирзо Улугбека
Узбекистан, Ташкент
Авезова А.А.
студент
факультет географии и геоинформационных систем
Национальный университет Узбекистана им.Мирзо Улугбека
Узбекистан, Ташкент

НАУЧНАЯ ШКОЛА «ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ- ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ», СОЗДАННАЯ В НУУЗ

Аннотация. Данная статья посвящена научным школам, созданным в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека, и основное внимание уделено исследованиям, проводимым основателями научной школы «Физическая география-ландшафтоведение» и их продолжателями.

Ключевые слова: Физическая география, ландшафтоведение, геоморфология, агрометеорология, физико-географическое районирование, ландшафт, научная школа.

Ibragimova R.A.
associate professor
department «Physical Geography»
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Uzbekistan, Tashkent
Avezova A.A.
student
Faculty of Geography and Geoinformation systems
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Uzbekistan, Tashkent

SCIENTIFIC SCHOOL «PHYSICAL GEOGRAPHY-LANDSCAPE STUDIES» CREATED AT NUUZ

Abstract. This article is devoted to the scientific schools created at the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, and the main attention is paid to the research conducted by the founders of the scientific school «Physical Geography-Landscape Science» and their successors.

Key words: Physical geography, landscape science, geomorphology, agrometeorology, physical-geographical zoning, landscape, scientific school.

Зарождение и развитие научных школ связано с историей, направлениями развития и перспективами науки. Создание научных школ основано на потребности общества в новом научном направлении. Его создают смелые, трудолюбивые и целеустремленные ученые, обладающие огромным научным потенциалом, имеющие множество учеников и последователей, которые вдохновляют их на исследования, поиски и открытия, а также применение результатов науки на практике.

Способность привлечь молодежь на путь самостоятельного творчества, создать среду для научных исследований, помочь ей освоить новые методы исследования играет важную роль в формировании научных школ. В области географии учеными, способными привлечь молодежь на путь самостоятельного творчества, создать среду для научных исследований, оказать им помощь, проведен ряд всемирно известных научных исследований с уникальными исследовательскими принципами и методами. осваивали новые методы исследования, создавались школы. М.В.Ломоносов, К.И.Арсеньев, П.П.Семенов-Тянь-Шанский, Д.Н.Анучин, В.В.Докучаев, Л.С.Берг, А.А.Борзов, Н.Н.Баранский, Н.Н.Колосовский, Н.И.Вавилов, Г.Ф.Морозов, Б.Б.Полинов, В.Г.Глушков, С.Д.Муравейский, Ю.М.Шокальский, Н.Н.Зубов, В.Н.Сукачев, В.Б.Сочава, Н.Н.Баранский, Д.Н.Кашкаров и Е.П.Коровин, М.П.Петров и А.Г.Бабаев, Т.З.Захидов, Л.Н.Бабушкин и Н.А.Когай и другие ученые. Географические, физико-географические, общее ландшафтоведение, географо-генетические, экономико-географические, географо-геоморфологические, географо-лесные, ландшафтно-геохимические, географо-гидрологические, океанографические, биогеографические, биогеоценологические, эколого-географические, пустынные, биогеоценологические научные школы, такие как [5].

В Узбекистане созданы более 44 научных школ, принадлежащих к различным областям науки, в том числе Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (ранее САГУ, ТашГУ). Среди них 3 важных для развития науки географии в республике (Научная школа физической географии-ландшафтоведения - основатели Бабушкин-Когай, научная школа экономической и социальной географии Узбекистана - основатели Акрамов-Салиев и Ташкентская научная школа Гидрология горных регионов - основатели Шульц-Шеглова) на географическом факультете были созданы и действуют до сих пор [4].

Формирование научной школы физической географии-ландшафтоведения было основано доктором географических наук (1950 г.), профессором (1952 г.) Леонидом Николаевичем Бабушкиным (1902-1976) и

доктором географических наук (1972 г.), профессором (1974 г.) Николаем Андреевичем Когай (1926 – год смерти не ясен) связано с именем.

Л. Н. Бабушкин, один из основоположников научной школы естественной географии и ландшафтоведения, стал для научной общественности крупным агрометеорологом благодаря своим работам «Агроклиматическое районирование хлопковой зоны Средней Азии» (1960), «Агроклиматическое описание Средней Азии» (1964), «Агроклиматическое районирование Средней Азии» (1964) и учёный-агроклиматолог, он был признан и привлечён вниманием как основоположник этих полей в Средней Азии. Имя и научные труды Л. Н. Бабушкина известны и известны не только в Узбекистане, но и среди географов и агрометеорологов других стран (Рис.1).

Вторым ученым был исследователь Н.А.Когай, добившийся определенных результатов в изучении геоморфологии и четвертичных отложений. Он является автором таких работ, как «Четвертичные отложения» (1959), «Туранская физико-географическая провинция» (1969), «Физико-географическое районирование Туранской части Средней Азии» (1969), «Физическая география Средней Азии» (1979).

Рис.1. Л. Н. Бабушкин

Рис. 2. Н.А.Когай

Л. Н. Бабушкин и Н. А. Когай совместно провели исследования по вопросам естественно-географического районирования Средней Азии и Узбекистана. Анализ ландшафтно-типологической карты принят в качестве основного метода при осуществлении естественно-географического районирования. За время их совместной деятельности было создано более 100 больших и малых научных статей, монографических трудов, учебных пособий, диссертаций, множество оригинальных карт. Например, «Физико-географическое районирование Узбекистана» (1964), «Физико-географическое районирование Средней Азии (Таджикистан)» (1967), «Физико-географическое районирование Туркменистана» (1971), «Природные территориальные комплексы Юго-запада Средней Азии». (1975), «Физическая география Средней Азии» (1978) и другие.

В первые годы становления этой научной школы (1960-1963) в ее состав входили доц. Н.Д.Долимов, доц. Ч.В.Галков, доц. Участвовала О.Ю.Пославская, а позднее к ним присоединились такие ученые, как Ш.Зокиров, И. Хасанов, А.Зайнутдинов, А.Соатов и их ученики, и они продолжают свою научно-исследовательскую работу в этом направлении.

Один из продолжателей научной школы физической географии-ландшафтоведении Шухрат Солихович Зокиров, кандидат географических наук, доцент. Ш.С.Зокиров под руководством профессора Н.А.Когая провел комплексные исследования природных условий горных долин Ташкентской области и вопросов рационального использования этих территорий в сельском хозяйстве. В результате научных исследований в 1972 году «Природные условия бассейна р. Ахангаран и опыт их оценки для целей сельскохозяйственного производства» успешно защитил кандидатскую диссертацию (Рис. 3).

К 1990-м годам Асомутдин Зайнутдинов проводил свои исследования по направлениям этой научной школы (Рис.4). Под руководством профессора Н.А.Когая и научного руководителя, доктора биологических наук Р.Худойбердиева успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Роль новейших тектонических движений в формировании природных условий Приташкентского района».

Рис.3. Ш.С.Зокиров и Р.А.Ибрагимова

Рис.4. Асомутдин Зайнутдинов

Рис. 5. А.Сагатов

В 1993 году Сагатов Абдурасул (Рис.5) успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Анализ физико-географических условий Узбекистана для целей градостроительства» под научным руководством профессора Н.А. Когая, известного географа, доктора географических наук [3].

Научными продолжателями Закирова Шухрата Солиховича являются Ибрагимова Рано Алимбаевна, доцент кафедры «Физическая география». До сегодняшнего дня он проводил научные исследования по физико-географическому районированию в Средней Азии и впервые разделил Аральский физико-географический округ. Она подробно описала физико-географическое описание Аральская физико-географического округа [1,2].

В настоящее время десятки специалистов (Ш.Шарипов, Р.Ибрагимова, М.Гудалов и др.) проводят исследования по направлению научной школы «физической географии-ландшафтоведению».

Использованные источники:

1. Ibragimova R.A., Sharipov Sh.M., Abdunazarov U.K., Mirakmalov M.T., Ibraimova A.A. Aral physical and geographic district, Uzbekistan and Kazakhstan // Asia Life Sciences. 2019. - (1), с. 227-235.
2. Ибрагимова Р.А., Ибраимова А.А. Опыты картографирования Аральского моря // Экономика и социум. Выпуск №1 (104) 2023. С. – 239-243.
3. Ибрагимова Р.А., Ибраимова А.А., Авезова А.М., Самадов А.С. Абдурасул Сагатовнинг Ўзбекистон табиий шароитини шаҳарсозлик мақсадларида баҳолаш тажрибаси // Ўзбекистон география жамияти ахбороти, 63-жилд. – Тошкент, 2023. – Б. 33-38.
4. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетининг илмий маақтаблари. Тошкент, 2008. – 344 б.
5. Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем. М.: Просвещение, 1980. – 269 с.